

MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANIDAN GRAFIK ISHLARNI BAJARISH

Yusupova Nazokat Sattiyevna¹, Qosimova Nazokat Rasuljonovna²

¹"Elektr energiyasi va nasos stansiyalaridan foydalanish" kafedrasida katta o'qituvchisi

²"Agroinjeneriya va gidromelioratsiya fakulteti, TJCHAB yo'nalishi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234418>

Annotatsiya. Muhandislik va kompyuter grafikasi fani barcha texnik sohalarda muhim o'rinda turuvchi hisoblanadi. U turli chizmalar hamda grafik tasvirlarni, konstruktiv qurilmalarni yaratishda, o'qish hamda tahlil qila olish tamoyillarini o'z ichiga oladi. Ushbu fan barcha ishlab chiqarishda ya'ni, qurilish, mashinasozlik, elektrotexnika va texnik sohalarda keng qo'llaniladi. Har qanday texnik mutaxassis uchun zarur bo'lgan loyihalash jarayonlarini tizimli ravishda olib borish, aniq chizmalarni tayyorlash hamda muhandislik jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Chizma geometriyadan metrik, pozitsion va konstruktiv masalalarni ishlash bu, talabaning fazoviy tasavvuri hamda tafakkurini rivojlantiradi. Ayniqsa hozirda tez suratda rivojlanib borayotgan zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda, ushbu fan sanoat va ilm-fanning rivojlanishida asosiy poydevor hisoblanadi.

Kalit so'zlar: proyeksiya tekisligi, umumiy vaziyatdagi tekislik, to'g'ri chiziq, nuqta, gorizontal chiziq.

Аннотация. Наука инженерии и компьютерной графики занимает важное место во всех технических областях. Он включает в себя принципы построения, чтения и анализа различных рисунков и графических изображений, конструктивных устройств. Эта наука широко используется во всем производстве, то есть в строительстве, машиностроении, электротехнике и технических областях. Систематическое ведение процессов проектирования, необходимых любому техническому специалисту, помогает подготовить точные чертежи, а также оптимизировать инженерные процессы. Рисование из геометрии работа с метрическими, позиционными и конструктивными задачами это развивает пространственное воображение и мышление ученика. Особенно в сочетании с современными технологиями, которые сейчас быстро развиваются, эта наука является фундаментальной основой развития промышленности и науки.

Ключевые слова: плоскость проекции, плоскость в общем случае, прямая, точка, горизонтальная линия.

Annotation. The subject of Engineering and Computer Graphics holds an important place in all technical fields. It includes the principles of creating, reading, and analyzing various drawings and graphical representations, as well as constructive designs. This subject is widely used in all types of production such as construction, mechanical engineering, electrical engineering, and technical fields. For any technical specialist, it helps to systematically conduct design processes, prepare accurate drawings, and optimize engineering processes. Solving metric, positional, and constructive problems from descriptive geometry develops the student's spatial imagination and thinking. Especially now, when modern technologies are rapidly developing, this subject, in harmony with them, serves as a fundamental basis for the development of industry and science.

Key words: projection plane, general-position plane, straight line, point, horizontal line.

Kirish.

Hozirgi davrda ishlab chiqarish korxonalarini yangi qulay zamonaviy dastgohlar, robotlar va ishlab chiqarish mashinalari bilan jihozlanib, ish olib bormoqda. Texnikalarni o'z o'rnida qo'llash va ularni ekspluatatsiya qilish, ta'mirlash yoki ilg'or texnologiya usullariga moslashtirish, ya'ni ularning strukturalarini almashtirish kabi ishlarda albatta, malakali muhandis texnologlar tayyorlash muhim vazifa hisoblanadi. Muhandislik grafikasi fanining chizma geometriya bo'limi konstruktorlik tayyorgarlikni ta'minlab beradi va mutahassislik, umumkasbiy fanlarida ham o'zining muhim o'rnida ekanligi bilan ahamiyatlidir.

Fanning o'z vazifasi juda muhim u fazoda tekislik hosil qilib, geometrik ko'rinishlarni tasvirlaydi, ular haqida aniq ma'lumotlarni jamlab beradi. Undan tashqari jismlarning o'zaro joylashuviga asoslangan turli holatlarini hamda konstruktiv qurish masalalarini yetarli darajada to'g'ri bajarishga o'rgatish vazifasini belgilaydi. Shuning uchun talabalarda fazoviy tasavvur va tafakkurni hosil qilishga ko'nikma bo'lishi kerak. Proyeksiya tekisliklari va unda joylashgan tekisliklarning vaziyatlari hamda shu tekislikdagi nuqta, to'g'ri chiziq yoki geometrik shakllarning berilishi, shunga o'xshash turli murakkab masalalarni fazoviy tasavvurda his qilishlarini bilishlari zarur.

Grafik savodxonlikni oshirishda masalalarning berilishi o'zi turli vaziyatlarda ekanligini o'qish muhim. Har qanday shakllarni biror tekislikda tasvirlash asosiy geometrik tushuncha hisoblanadi. Chizma geometriyada proyeksiya tekisliklaridagi nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik va geometrik shakllarning fazodagi turli vaziyatlarini tahlil qilish, ularni amaliyotga bog'lay bilish va boshqa masalalar juda ko'p uchraydi. Tekisliklarda joylashgan yuqorida qayd qilgan barcha ko'rinishlarni joylashuvi va ularning bir-biriga nisbatan turli vaziyatlarini fazoviy tasavvur qilish bu, mutaxassis uchun juda muhim masala. Chunki, ishlab chiqarishdagi texnik jixozlarning tuzilishi, joylashuvi, o'zaro vaziyatlari va boshqaruvini tasavvur qilishni asosiy tushunchasi shu masalalarda ko'rib chiqiladi. Fazodagi barcha shakllarning tekislikdagi chizmalari ya'ni, tasvirlanishi geometrik yasashlar va chizma geometriya usullari bilan ma'lum qonun qoidalarga asoslanib hosil qilinadi. Grafik tasvirlash orqali har qanday buyumning fazoviy shaklini chizish va o'lchamlarini aniqlash mumkin bo'ladi.

Muammoning qo'yilishi; Chizma geometriyadagi barcha konstruktiv masalalarni o'rganish bu, stanok, moslama, apparaturalarning ishlab chiqarishdagi texnologik tuzilishigina emas, balki ularning ishlash jarayonlari, bir-biriga uzatish funksiyalarini bajarilishi ham fazoviy tasavvur qilishda asosiy tushuncha bo'ladi. Talabalar uchun chizma geometriya qiyinroq va fazoviy fikrlash salohiyatini rivojlantiruvchi va unga ko'nikma hosil qiluvchi fanlardan biridir. Ular chizma geometriyadan masalalarni bajarishda qiynalishadi yoki faqat bitta variantini bajarishi bilan kifoyalanishadi xolos, ammo bu ko'pchilikda ijobiy natija bera olmaydi. Talaba uchun eng muhimi, fanlarni mukammal o'zlashtirish ularni amaliyotga bog'lay bilishdir. Chizma geometriyadan turli masalalarni ishlab chiqarishga tadbiiq qilinishini isbotlash mutahassis uchun ham juda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun geometrik masalalar ya'ni konstruktiv yasashlarni yechimini soddalashtirib bajarish va uning aniq yechimini ta'minlovchi bir nechta bosqichlarga amal qilish zarur bo'ladi. Masalan ular tahlil qilish; qurish; isbotlash va nazorat qilish kabilardir. Tahlil qilishda – asosan proyeksiya tekisligida berilgan nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik yoki geometrik shakllarning qanday vaziyatda berilishini o'rganish va uni yechimini qaysi usullardan foydalanib bajarish kerakligini anglash. Qurishda – masalaning yechilishida amaliy bosqichlarni ketma-ketligini ta'minlash ya'ni (masalan: bosh chiziq, qiyalik og'ish chizig'i yoki yordamchi kesuvchi tekisliklar, yordamchi kesuvchi sharlar usuli)dan to'g'ri

foydalanish kabi masalalari ko‘zda tutilgan. Isbotlash – masalaning yechimini bajarishda unga tegishli qoidalarga, teoremlarga amal qilgan holda to‘g‘ri bajarilishini ta‘minlash. Tekshirish – masalaning yechimini umumiy yakunlanganligi, berilgan ma‘lumotlarni masalaning sharti yoki tuzilishida o‘zgarishi mumkin ekanligini, yana amaliyotga tadbiiq etish tushunchasini ham yetarli darajada isbotlab berishi zarur.

Muhandislik grafikasi fani zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashib, ishlab chiqarish, dizayn va muhandislik jarayonlarining tezlashishi va samaradorligiga katta hissa qo‘shib kelmoqda. Kelajakda esa avtomatlashtirilgan va aqlli muhandislik tizimlari yanada rivojlanishi kutilmoqda. Talabada chizma geometriyaning ko‘plab masalalarini o‘rganishda an‘anaviy yondashuvlarni ham amalda qo‘llash zaruriyati yaxshi natija ko‘rsata oladi. Lekin hozirgi vaqtda chizma geometriyani o‘qitishning eng qulay an‘anaviy usluli bu, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish zarur ekanligi ko‘rinib turibdi. Ushbu o‘qitish vositasi sifatida foydalanishni o‘quv materialini og‘zaki bayon qilishning oddiy tasvirini qisqartirish kerak emas, balki uning barcha imkoniyatlaridan unumli foydalanish zarur. Bular geometrik muhitni ko‘ra bilish, modellashtirish hamda dinamik tamoyillaridir. Axborotni qayta ishlash va taqdim etishning zamonaviy texnik vositasi sifatida kompyuterdan foydalanish vizual tasvirlarni yaratish uchun uning keng imkoniyatlaridan foydalanish ahamiyatli ekanligini yaxshi bilamiz.

Metodika Ushbu masalada proyeksiya tekisligida izlari orqali berilgan umumiy vaziyatdagi (P_V, P_H) tekislik, va umumiy vaziyatdagi (AB) to‘g‘ri chiziq kesmasi hamda to‘g‘ri chiziqda yotgan (k) nuqta berilgan. Tekis chizmada, nuqta ham shu to‘g‘ri chiziqda yotgan deb qaralishi mumkin, lekin shu to‘g‘ri chiziqdan qanchadir masofa oraliqda (k) nuqta joylashganligini aniqlashimiz kerak bo‘ladi. Buning uchun tekislikning bosh chizig‘i gorizontaal chiziqdan foydalanamiz. Nuqtaning o‘rnini aniqlashda (k_v) nuqtadan gorizontaal chiziq o‘tkazib, (P_V) tekislikdagi (1_v) gorizontaalning izini va ikkinchi izi (1_H)ni aniqlaymiz. (P_X, P_H) parallel ravishda (1_H)dan o‘tkazgan parallel chiziqda yotgan izidan (k_H) nuqtani aniqlab gorizontaal chiziqning gorizontaalini aniqlaymiz. Bu yerda masalaning ikki jihatini farqlash lozim bo‘ladi. Nuqtaning to‘g‘ri chiziqdagi o‘rnini gorizontaal chiziqdan foydalanmasdan (AB) to‘g‘ri chiziqda yotgan (k) nuqtaning proyeksiyasini aniqlash mumkin. Lekin bu yerda (k_v) nuqtaning to‘g‘ri chiziqdan ma‘lum masofada joylashganligini tekislikning bosh chiziqlaridan foydalanib, gorizontaal o‘rni aniqlandi. (1-chizma).

1-chizma.

Natija: Proyeksiya tekisliklarida izlari orqali berilgan (P_V, P_H) tekislik, to'g'ri chiziq va nuqtaning fazoda qanday joylashganligi masalasi ko'rildi. Tahlil qilishda proyeksiya tekisligida tekislik, to'g'ri chiziq va nuqta qanday joylashganligini o'rgandik. Nuqtaning haqiqiy o'rnini aniqlashda geometrik yasashlarni ketma-ketligiga asoslanib, nuqtadan tekislikning bosh chizig'i gorizontaal chiziq yasab olindi va uni AB to'g'ri chiziqdan (k) nuqta ma'lum masofa oraliqda joylashganligi isbotlandi.

Hulosa: Muhandislik grafikasi fanidagi barcha masalalar talaba uchun fazoviy tasavvur va tafakkur qilishni, bu texnik-grafik savodxonlikka ega bo'lishini, o'rgangan bilim malakalarini ishlab chiqarishga bog'lay olishini, malumotlar tayyorlashda o'zining mustaqil fikrlarini bayon qilishni o'rgatadi. Ayniqsa hozirgi kunda muhandislik grafikasi raqamli innovatsiyalar, avtomatlashtirish va sun'iy intellekt bilan chambarchas bog'liq bo'lib, sanoat va ta'lim sohalorida katta ahamiyatga ega ekanligini bilish zarur. Bu fan texnologik taraqqiyot bilan birga rivojlanib, muhandislarning bilim samaradorligini oshirish va yangi innovatsion yechimlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Muhandislik grafikasi – bu har qanday texnik mutaxassis uchun zarur bo'lgan fan hisoblanadi. U loyihalash jarayonini tizimli ravishda olib borish, aniq chizmalar tayyorlash va muhandislik jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda, sanoat va ilm-fan rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Fanining rivojlanishi texnologik taraqqiyot bilan uzviy bog'liq bo'lib, bugungi kunda texnikaga oid bo'lgan barcha sanoat tarmoqlarida katta yutuqlarga erishib bormoqda va texnologik rivojlanishda sanoatda, ta'lim hamda ilmiy tadqiqotlarda ham keng qo'llanilmoqda.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Murodov SH., L.Hakimov, A.Xolmirzayev. Chizma geometriya.-T.: "TOSHKENT IQTISOD-MOLIYA", 2008.
2. U.T.Rixsiboyev, D.F.Kuchkarova, Ch.T.Shakirova, X.M.Rixsiboyeva. Chizma geometriya va muxandislik grafikasi. T. TAFAKKUR QANOTI, 2019.
3. R.Xorunov. Chizma geometriya kursi. "O'QITUCHI" NASHRYOTI. TOSHKENT – 1974.
4. Muxandislik grafikasini o'qitish metodikasi. E.I.Ro'ziyev, A.O.Ashirboyev. TOSHKENT – 2010.
5. Chizma geometriya va muxandislik grafikasi. D.U.Sabirova, A.T.Azimov, V.T.Mirzaraimova. TOSHKENT-2019.
6. Chizma geometriya. A.Valiyev, X. To'rayev, B. Valiyeva, R. To'rayeva. TOSHKENT – 2012.
7. Chizma geometriya T. D. Azimov Toshkent – 2008 y.
8. Nazokat, Y. (2023). FAZODAGI TEKISLIK VA TO'G'RI CHIZIQNING O'ZARO VAZIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(10), 404-408.
9. Yusupova, N. S., Ganiyev, O. O., & Teshaboyev, B. R. (2023, April). TO'G'RI CHIZIQ KESMASINI BERILISHI VA UNI O'ZGARTIRISH USULI. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 2, No. 5, pp. 167-170).
10. Yusupova, N., & Mahmutaliev, R. (2023). IMPROVING RELATIONSHIP BETWEEN CHEMISTRY AND MATHEMATICS IN FUTURE NATURAL SCIENCE TEACHERS. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(27).
11. Nazokat, Y. (2023). FAZODAGI TEKISLIK VA TO'G'RI CHIZIQNING O'ZARO VAZIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(10), 404-408.